

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 1

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.02.2026

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 1

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиника бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепеловики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abduhalim Abduvakil, Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Umarova Bibikhonum Azimjon kizi**
EFFECTIVENESS OF POSTOPERATIVE INTENSIVE THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE VEINS.....12

NEUROLOGY, PSYCHIATRY

2. **Mansurova Nargiza Asrorovna**
DIAGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATORY PROCESSES IN DIFFERENTIATING PARKINSONISM SUBTYPES.....18
3. **Tulyaganova Nodirakhon Malikovna.**
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDREN BORN FROM CONSANGUINEOUS MARRIAGES.....26
4. **Ochilov Ulug'bek Usmanovich, Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
CORRECTION OF DEPRESSIVE DISORDERS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS.....34
5. **Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS (LITERATURE REVIEW).....41
6. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna**
ETIOPATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF MAO-B INHIBITORS IN PARKINSON'S DISEASE AND THEIR ROLE IN REDUCING MOTOR SYMPTOMS.....48
7. **Mirzhuraev Elbek Mirshavkatovich, Adambaev Zufar Ibragimovich, Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF MANAGEMENT FOR PATIENTS WITH COMBINED VERTEBROGENIC PATHOLOGY AND PELVIC ORGAN DYSFUNCTION: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH.....55
8. **Rogov Alexey Vladimirovich, Lipartiya Mary Givievna**
CHARACTERISTICS OF THE SEVERITY OF PARANOID SCHIZOPHRENIA IN PATIENTS WITH AUTOAGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN THE EARLY PERIOD OF THE DISEASE.....63

MORPHOLOGY

9. **Kiyomov Ikhtiyor Ergashevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS DURING ACUTE EXPOSURE TO A DEFOLIANT.....69

ONCOLOGY

10. **Abdikarimov Azizbek Khurshidjon ugli, Yusupbekov Abrorbek Akhmedjanovich, Usmonov Begzod Boymatovich, Xasanov Akbar Ibroximovich**
HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND OROPHARYNGEAL CANCER: CURRENT CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL AND PROGNOSTIC ASPECTS (REVIEW).....77

11. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich**
STUDY OF THE DYNAMICS OF PROLACTIN AND GLUCOSE LEVELS IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER DURING THE PERIOPERATIVE PERIOD UNDER COMBINED EPIDURAL ANESTHESIA.....89
12. **Rakhmatov Dilshod Bakhridinovich**
EVALUATION OF RADIATION DOSE LOAD TO ORGANS AT RISK WHEN SWITCHING TO A HYPOFRACTIONATED REGIMEN OF POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY FOR LEFT BREAST CANCER.....95
13. **Shernazarov Otamurod Narmuratovich**
ACOUSTIC ANALYSIS OF VOICE FUNCTION IN PATIENTS WITH BENIGN LARYNGEAL LESIONS.....101
14. **Ten Vladimir Denisovich, Alimov Ijod Rustamovich, Umarov Rustam Dilshodovich.**
OUR EXPERIENCE OF PERCUTANEOUS BIOPSY IN METASTATIC LESIONS OF THE LUMBAR SPINE.....105
15. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich.**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2.....109
16. **Ismailov Avaz Alisherovich, Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich,**
POSTERIOR DECOMPRESSIVE AND STABILIZING APPROACH FOR THORACIC AND LUMBAR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH INTRACANAL EXTENSION.116
17. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2 LEVELS.....121
18. **Sharopov Sadullo Shukurillovich**
CORRELATION BETWEEN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC CHANGES AND MRI CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH BRAIN TUMORS.....129

MEDICAL REHABILITATION

19. **Raimkulova Dilnoza Farkhaddinovna**
PROGNOSTIC CRITERIA AND ANALYSIS OF PHYSICAL PERFORMANCE IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS.....135
20. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF SURGICAL AND REHABILITATION TREATMENT FOR POST-TRAUMATIC MYELOPATHIES AT THE CERVICAL AND THORACIC SPINE LEVELS.....142
21. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
ANALYSIS OF PATIENTS WITH SPINAL PATHOLOGY AND SPINAL CORD DISEASES AT THE REPUBLICAN CENTER FOR REHABILITATION OF DISABLED PERSONS.....149
22. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
THE IMPACT OF MINERAL AND ACID–BASE METABOLIC CORRECTION ON POSTOPERATIVE REHABILITATION IN CHILDREN WITH UROLITHIASIS.....155

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Boymurodov Shukhrat Abdujalilovich, Kurbanov Yoqubjon Khamdamovich, Yusupov Shokhrukh Shuhratovich, Djurayev Jamolbek Abdukakharovich, Soatov Ilyosjon Olimovich**
SIGNIFICANCE OF IL10 RS1800872, SERPINE1 RS1799768, NOS3 RS2070744, AND IL1B RS1143627 GENE POLYMORPHISMS IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160

24. **Alyavi Mufassal Nasirkhanovna, Khaydarov Artur Mikhaylovich, Alieva Muattar Abdulkhayevna**
COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA PECTORIS.....171
25. **Ismoilov Mirkamol Xusan o'g'li Nigmatova Iroda Maratovna**
THE ROLE OF VITAMIN D IN THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES DURING ORTHODONTIC TREATMENT IN PREGNANT WOMEN.....180
26. **Irgashev Shokhrukh Khasanovich**
ANALYSIS OF THE HYGIENIC INDICATORS OF THE ORAL MUCOSA OF PERSONS WHO HAVE UNDERGONE ORTHOPEDIC STOMATOLOGICAL TREATMENT.....190
27. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Abduvahobova Dilnoza Anvarovna**
CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RED FLAT AND DEPRESSED ORAL MUCOSA.....196
28. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Akhmedova Sayyora Mukhamadovna, Absalamova Nigora Fakhriddinovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT STRATEGIES FOR ORAL MUCOSAL LEUKOPLAKIA BASED ON IMMUNOHISTOCHEMICAL RESULTS.....204
29. **Otkhonova Mohinog Ganiyon qizi, Khramova Natalya Vladimirovna, Gafurov Zafar Atkhamovich**
JUSTIFICATION OF MAXILLARY RECONSTRUCTION USING A TIBIAL BONE AUTOGRAFT.....212
30. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullaevich, Yusufovna Mohamed Khava, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna**
CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER IN THE CORRECTION OF AESTHETIC AND POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF FACIAL SOFT TISSUES.....219

TRAUMATOLOGY

31. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....228
32. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....233
33. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....241
34. **Davirov Sharof Majidovich, Urinbaev Payzilla Urinbaevich, Mansurov Djalolidin Shamsidinovich**
OSTEOPLASTIC RECONSTRUCTION OF EXTENSIVE DIAPHYSEAL LONG BONE DEFECTS USING EXTERNAL FIXATION DEVICES.....246

PEDIATRICS

35. **Choliyev Matyoqub Sulaymanovich, Khotamov Khusniddin Narzullayevich, Tilavov O'ktam Khamrayevich**
SOFT TISSUE NECROSIS IN CHILDREN: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT.....256
36. **Umarova Saodat Sulaymonovna**
VITAMIN D DEFICIENCY AS A PREDICTOR OF INFLAMMATORY ACTIVITY IN CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC FEVER.....264

37. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Ergashev Mukhammadjon Tursunovich**
EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC CORRECTION METHODS IN CHILDREN WITH
PRIMARY HIGH-GRADE VESICoureTERAL REFLUX.....275
38. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna, Ganieva Marifat Shokirovna, Majidova Nilufar
Mansuralievna.** INNOVATIV METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF
TUBULOINTERSTISIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILD.....281
39. **Terebayev Bilim Aldamuratovich, Barnakulov Umrzok Khasanovich**
PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DOLICHOSIGMA ASSOCIATED
WITH CHRONIC CONSTIPATION IN CHILDREN.....288
40. **Tilavov Uktam Khamraevich, Chuliev Matyokub Sulaimonovich, Khotamov Khusniddin
Narzullaevich, Abduqodirov Oybek Ahmadjonovich**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF
THE LUNGS IN CHILDREN.....299
41. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
PERSONALIZED METABOLIC APPROACHES IN CHILDREN'S MEDICAL
REHABILITATION.....307
42. **Ibragimova Sapura Zakhidovna, Almedova Nargiza Nigmatjonovna, Botirov Mirzokhid
Mansurzhon Ugli, Shadibekova Oksana Borisovna, Aripova Nazokat Bahodirovna,
Erimbetova Indira Oralbaevna**
RESULTS OF THE USE OF EMICIZUMAB IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA A – A
PILOT SINGLE-CENTER STUDY.....312
43. **Khaidarov Khusan Anvarovich**
THE ROLE OF VITAMIN D STATE IN DETERMINING THE SEVERITY AND
EFFECTIVENESS OF INPATIENT TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY
TRACT INFECTIONS IN YOUNG CHILDREN.....319

SURGERY

44. **Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich, Umedov Xushvaqt Alisherovich,**
ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM STATUS IN ACUTE DESTRUCTIVE
PANCREATITIS.....325
45. **Kurbanov Aslbek Sadullaevich, Arziev Ismoil Alievich, Arzieva Gulnora Borievna**
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC POTENTIAL OF LAPAROSCOPY IN PATIENTS
WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA.....331
46. **Yuldashov Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Sayinaev Farrukh
Karamatovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL
HERNIAS BASED ON LAPAROSCOPIC PROSTHETIC METHODS.....336
47. **Kurbanova Sanobar Yuldashevna, Kamalov Zainitdin Saifutdinovich, Azizova Zukhra
Shukhratovna**
CLINICAL, IMMUNOLOGICAL, AND IMMUNOGENETIC FEATURES OF DISEASE
DEVELOPMENT IN ADULT PATIENTS WITH PYELONEPHRITIS (A LITERATURE
REVIEW).....346
48. **Umedov Xushvaqt Alisherovich, Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich**
CONTEMPORARY CLINICO-MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF ACUTE
PANCREATITIS AND ITS COMPLICATIONS.....355
49. **Ollabergenov Odilbek Tozhiddinovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Parpiev
Mirziyod Mirsaitovich**
CURRENT TRENDS IN THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF LIVER
ECHINOCOCCOSIS IN CHILDREN.....362

50. **Askarov Pulat Azadovich, Bazarov Bahrom Boymamatovich, Kurbaniyazov Zafar Babadjanovich**
THE IMPACT OF CONCOMITANT SURGICAL PATHOLOGY ON THE OUTCOMES OF SIMULTANEOUS OPERATIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS AND MORBID OBESITY.....369
51. **Egamberdiev Abdukahhor Abduqodirovich, Arzieva Gulnora Borievna**
ASSESSMENT OF CLINICAL OUTCOMES AND TECHNICAL FEATURES OF ENDOVIDEOSURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIA.....377
52. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullayevich, Kiziun Yana Viktorovna, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna, Kiyamov Azizbek Utkirovich**
STUDY OF BREAST BLOOD SUPPLY USING DUPLEX ULTRASOUND IN REDUCTION MAMMOPLASTY.....385

INFECTIOUS DISEASE

53. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Bakhodirova Shahlo Bahoriddinovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli.**
THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE IN THE ETIOLOGY AND MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF DERMATOMYCOSIS.....394
54. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Ernazarova Feruzabonu Ravshanbekovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli**
MODERN ETIOLOGICAL SPECTRUM OF DERMATOMYCOSIS PATHOGENS IN THE TASHKENT REGION.....403
55. **Yusupov Mashrab Ismatillovich**
GUT MICROBIOTA: CORRELATION OF PHYSICAL LOAD, DIET, AND HEAT EXCHANGE.....409
56. **Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli, Samibaeva Umida Khurshidovna**
FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....420
57. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....435
58. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....447
59. **Rashidov Zafar Rakhmatullaevich**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF DOPLEROGRAPHY IN THE DETECTION AND MONITORING OF RENAL TUBERCULOSIS.....453

OPHTHALMOLOGY

60. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Khamrayev Shakhruh Ilkhom ugli.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL AND ACQUIRED CATARACTA IN CHILDREN: ANALYSIS OF MODERN METHODS AND STAGES.....460

61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Axrorova Malika Nosir qizi.**
ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF INTRAOCULAR LENS SUBLUCATION IN CHILDREN.....470
62. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Miralimova Malika Mukhammadovna, Yangiyeva Nodira Rakhimovna**
ASSESSMENT OF THE INFORMATIVE VALUE OF PARENTAL QUESTIONNAIRES IN THE EARLY DETECTION OF REFRACTIVE DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN.....477

NEUROSURGERY

63. **Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
A NERVE-SPARING ENDOSCOPIC TUNNEL TECHNIQUE FOR THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC OCCIPITAL MIGRAINE.....485
64. **Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
STRATEGY FOR SELECTING THE EXTENT AND STAGING OF SURGICAL TREATMENT IN COMBINED FORMS OF CHRONIC MIGRAINE.....492

UDC 617.73-007.681

DSc, associate professor
TURAKULOVA Dilfuza Mukhitdinovna
PhD, associate professor
NAZIROVA Zulfiya Rustamovna
AXROROVA Malika Nosir qizi
Student magistracy
Tashkent State Medical University

ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF INTRAOCULAR LENS SUBLUCATION IN CHILDREN

For citation: Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Axrorova Malika Nosir qizi. Analysis of surgical treatment of intraocular lens sublucation in children

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18520060>

ANNOTATION

The article presents an analysis of two clinical cases of late postoperative complications following congenital cataract extraction in children, accompanied by intraocular lens (IOL) sublucation and iris involvement. Malposition of the IOL led to pupil deformation and decreased visual acuity. Clinical observation demonstrated the effectiveness of a combined surgical approach with iris repair. The study concludes that preventive iridoplasty is advisable in cases of iris capture to restore a functional pupil and prevent recurrent IOL displacement.

Keywords: congenital cataract, IOL sublucation, iridoplasty, postoperative complications.

ТУРАКУЛОВА Дилфуза Мухитдиновна

Кандидат медицинских наук, доцент

НАЗИРОВА Зулфия Рустамовна

Доктор медицинских наук, доцент

АХРОРОВА Малика Носир кизи

Студент магистратуры

Ташкентский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СУБЛЮКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ двух клинических случаев поздних послеоперационных осложнений экстракции врожденной катаракты у детей, сопровождавшихся сублюксацией интраокулярной линзы и захватом радужной оболочки. Показано, что нарушение положения ИОЛ приводит к деформации зрачка и снижению зрительных функций. На основании

клинического наблюдения продемонстрирована эффективность комбинированного хирургического подхода с выполнением иридопластики. Сделан вывод о целесообразности профилактической иридопластики при выявлении захвата радужки для формирования функционального зрачка и предотвращения рецидива осложнений.

Ключевые слова: врождённая катаракта, сублюксация ИОЛ, иридопластика, послеоперационные осложнения.

TURAKULOVA Dilfuza Muxitdinovna

t.f.n., dotsent

NAZIROVA Zulfiya Rustamovna

t.f.d., dotsent

AXROROVA Malika Nosir qizi

Magistr talabasi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDA KO‘Z ICHI LINZASI SUBLYUKSATSIYASINI XIRURGIK DAVOLASH TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada bolalarda tug‘ma kataraktani jarrohlik yo‘li bilan davolashdan keyin kuzatilgan kechki asoratlar — ya‘ni, ko‘z ichki linzasining siljishi va rangdor pardaning linzaga tortilishi bilan kechgan ikki klinik holat tahlil qilindi. IOL holatining buzilishi qorachiq deformatsiyasiga va ko‘rish o‘tkiriligining pasayishiga olib kelishi ko‘rsatildi. Klinik kuzatuv natijalariga ko‘ra, iridoplastika bajarilgan kombinatsiyalangan jarrohlik yondashuvi samarali ekanligi aniqlandi. Rangdor parda tortilishi aniqlangan hollarda profilaktik iridoplastika o‘tkazish funksional qorachiqni shakllantirish va asoratlar qaytalanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: tug‘ma katarakta, IOL sublyuksatsiyasi, iridoplastika, operatsiyadan keyingi asoratlar.

Актуальность. Хирургия врождённой катаракты в детском возрасте остаётся одной из наиболее сложных задач в офтальмологии. Несмотря на развитие микроинвазивных технологий, у детей сохраняется высокая частота поздних осложнений после экстракции катаракты, среди которых сублюксация интраокулярной линзы (ИОЛ) занимает одно из ведущих мест. По данным исследований, частота смещения ИОЛ в детском возрасте варьирует от 5 до 20 %, что значительно выше по сравнению со взрослыми пациентами [1,2,3,9].

Причины повышенного риска включают особенности анатомии и физиологии детского глаза: длительный период роста глазного яблока, повышенную эластичность капсульно-связочного аппарата, выраженную воспалительную реакцию в послеоперационном периоде, а также склонность к формированию синехий и капсулярной контрактуры [4,5,14,15].

Децентрация или сублюксация ИОЛ приводит к снижению качества зрения, неправильной форме зрачка, абберрациям высокого порядка и угрозе развития амблиопии. При отсутствии своевременной корректировки осложнение может стать причиной стойкого снижения зрения или инвалидизации ребёнка [6,7,8,12].

Вопрос выбора оптимальной хирургической тактики при поздних смещениях ИОЛ у детей остаётся дискуссионным. Репозиция, стабилизация ИОЛ, её замена или комбинированные вмешательства должны подбираться индивидуально, с учётом анатомо-функционального состояния глаза и выраженности осложнения [8,10,11,13].

Представленные клинические случаи демонстрирует подход к выбору тактики хирургического лечения поздней сублюксации ИОЛ у ребёнка после удаления врождённой катаракты.

Цель работы — анализ клинических случаев сублюксации после имплантации интраокулярной линзы у пациентов перенесших экстракцию катаракты и выявление особенностей применённой тактики хирургического лечения.

Материал и методы исследования. Нами рассмотрены клинические случаи наблюдения больных Н.М. и Х.А. на базе глазного отделения клиники ТГМУ. Пациент Н.М., дата рождения: 27.05.2014 г.р. (возраст 10 лет) из Наманганской области, г. Наманган. Жалобы: со слов матери на изменение формы зрачка и снижение остроты зрения левого глаза.

Пациент Х.А., дата рождения 20.09.2013 (возраст 9 лет) из Андижанской области. Жалобы: со слов матери, изменение формы зрачка правого глаза, снижение остроты зрения, чувство дискомфорта при ярком освещении.

Больным были проведены офтальмологические, клиничко – лабораторные методы исследования, консультации специалистов (ЛОР, педиатр, нейрохирург, невролог).

Результаты. Пациент Х.А. Anamnesis morbi: со слов матери заболевание заметили в возрасте 3-х лет, родители обратились к офтальмологу по месту жительства с жалобой на изменение цвета зрачка правого глаза. Пациенту был выставлен диагноз OD-Врожденная катаракта и направлен в клинику ТашПМИ, где было рекомендовано хирургическое лечение в плановом порядке. 07.10.2022 г. Проведена операция – OD-ТЭК, имплантация ИОЛ (+19,0 D).

Период ранней реабилитации протекал без осложнений. Через 1 год после операции родители заметили изменение формы зрачка правого глаза. Обратились в клинику ТашПМИ. Обследование выявило сублюксацию ИОЛ с частичным захватом ножки радужной оболочкой. Выставлен диагноз OD- Сублюксация ИОЛ и рекомендовано хирургическое лечение. 19.10.2023 г. Пациенту проведена операция OD- Репозиция ИОЛ, синехиотомия. Послеоперационный период был стабильным, зрение улучшилось.

При повторном осмотре через шесть месяцев, родители вновь предъявили жалобы на снижение остроты зрения и деформацию зрачка.

Status oculorum: OD – Спокоен, патологического отделяемого нет. Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Зрачок черного цвета, овальной формы, деформирован, подтянут кверху. Оптическая часть ИОЛ смещена вверх на 1 мм. Отмечается захват гаптического элемента ИОЛ радужной оболочкой с 11 до 1 часов. С глазного дна неравномерный розовый рефлекс. Движения глазных яблок в полном объеме. OS – Спокоен, патологического отделяемого нет. Роговица прозрачная, передняя камера средняя, влага прозрачная. Радужка – рельеф и структура сохранены. Зрачок округлой формы, черного цвета, реакция сохранена. Хрусталик прозрачный. С глазного дна розовый рефлекс. Движения глазных яблок в полном объеме. Глазное дно: OU – ДЗН округлой формы, границы четкие, бледно-розового цвета, калибр сосудов сохранен.

Visus OD/OS = 0,2 н/к /1,0. В-скан: Сетчатка прилежит, стекловидное тело без экзопатологий. **А-скан:** 22,85 мм/22,90 мм. **Лабораторные данные:** Общий анализ крови, мочи и кала, ферменты крови- без патологии. ЭКГ- синусовый ритм. Кровь на ВИЧ, гепатит В, С-отрицательный. **Осмотр специалистов:** Осмотр педиатра - острых соматических заболеваний нет. Осмотр ЛОР - ЛОР органы без патологии. Осмотр невролога – патологий не выявлено. Учитывая вышеизложенное выставлен клинический диагноз: OD – сублюксация ИОЛ. В связи с чем проведено повторное хирургическое лечение OD – синехиотомия, репозиция ИОЛ, частичная передняя витрэктомия, иридопластика.

Ход операции: Обработка операционного поля бетацином. OD-Блефаростат. Парацентез на 8 часах. В переднюю камеру введен вискоэластик. Шпателем проведена ревизия под радужкой. Отмечаются плоскостные синехии от 11 до 1 часа, захват ИОЛ, которые с помощью микрошпателя и ножницами Ваннаса отсечены. Проведена репозиция ИОЛ в заднюю камеру. Проведена частичная передняя витрэктомия. На ЗКХ в центре «окошко» диаметром в 3,0 мм. Выполнена иридопластика по типу модифицированной техники McCannel с использованием нити 10:00.

Обеспечено сближение краёв радужной оболочки и восстановление центрального положения и округлой формы зрачка. Через всю толщины роговицы осуществлён вход в переднюю камеру. Под визуальным контролем произведён последовательный захват периферического края радужки в зоне дефекта с последующим проведением нити.

Аналогичным образом выполнено проведение второго вкола с фиксацией противоположного участка радужки, после чего нить выведена через роговицу. Формирование узла осуществлено с применением инструмента Зинского, что позволило сформировать единичный шов и обеспечить адекватное сближение краёв радужной оболочки с восстановлением центрального положения зрачка. Зрачок округлился. Передняя камера промыта физ. раствором, затем раствором дексаметазона 0,1%. Гидратация зоны парацентеза, в камеру введен стерильный воздух. Под конъюнктиву дексаметазон + цефтриаксон по 0,3 мл. Дезинфицирующие капли. Асептическая монокулярная повязка.

В послеоперационном периоде получил лечение местно: OD - Дексаметазон 0,1% гл. кап. по 2 кап. ежечасно, Мокси 0,5% по 2 кап 6 р.в д.

Состояние после операции в первые сутки: OD – операционная рана чистая, швы состоятельные, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Зрачок сформирован, округлой формы, в центре. В области зрачка пузырек воздуха. Положение ИОЛ центральное. Внутриглазное давление в норме.

При выписке: общее состояние больного удовлетворительное. Температура тела 36,2°. Дыхание свободное, через нос. В легких везикулярное дыхание. Сердечные тоны ритмичные. Живот мягкий безболезненный, стул и диурез в норме. OD – спокоен, патологического отделяемого нет. Операционная рана чистая, швы состоятельные. Роговица прозрачная, передняя камера средняя, влага прозрачная, зрачок в центре, округлой формы, на 12 часах колобома, положение ИОЛ центральное. С глазного дна розовый рефлекс. ВГД в норме. Visus = OD-0,5; OS-1,0.

В послеоперационном периоде пациент длительное время находился на учете у офтальмолога, ему были назначены регулярные визиты. На протяжении полутора лет после хирургического вмешательства состояние оперированного глаза было стабильным, не отмечалось признаков повторного захвата радужки или дислокации интраокулярной линзы. Острота зрения сохранилась, что указывает на положительный эффект проведенного оперативного вмешательства.

Пациент Н.М. Anamnesis morbi: со слов матери заболевание заметили в 2-х летнем возрасте, мама заметила серый цвет зрачка обоих глаз. Обратились к офтальмологу по месту жительства, рекомендовано хирургическое лечение и направлен в клинику ТГМУ, где осмотрен офтальмологом, выставлен диагноз OU- Врожденная катаракта. Рекомендовано хирургическое лечение в плановом порядке.

05.04.2022 Проведена операция – OD-ТЭК, имплантация ИОЛ (+20,0 D) под КЭТН.
08.06.2022 OS-ТЭК, имплантация ИОЛ (+19,0D), базальная иридэктомия. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан домой под наблюдение офтальмолога по месту жительства.

При повторном осмотре через шесть месяцев после операции:

Status oculorum: OU – спокойны, патологического отделяемого нет. Глазное яблоко среднего размера, склера белая. Роговица прозрачная, среднего диаметра, передняя камера средней глубины, влага прозрачная. OD-Зрачок овальной формы, среднего размера, положение ИОЛ центральное, задняя капсула хрусталика помутнена неравномерно, с глазного дна неравномерный розовый рефлекс. Глазное дно: ДЗН округлой формы, границы четкие, бледно-розового цвета, калибр сосудов сохранен. OS- отмечается смещение ИОЛ, в верхнем сегменте, с 10 до 12 часов, с захватом радужки (Фото 1). Оптическая часть ИОЛ расположена по центру, при этом гаптические элементы не просматриваются. Зрачок деформирован из-за тракции зрачкового края радужки. С глазного дна розовый рефлекс. OU- Движение глазных яблок в полном объеме.

Фото 1. Больной: левый глаз захват зрачка гаптической частью ИОЛ до операции.

Visus OD/OS = 0,6 н/к /0,1 эксцент. **В-скан:** OU- стекловидное тело без эхопатологии. Сетчатка прилежит.

А-скан: 23.10 мм/22.72 мм.

Лабораторные данные: Общий анализ крови, мочи и кала, ферменты крови- без патологии. ЭКГ- синусовый ритм. Кровь на ВИЧ, гепатит В, С-отрицательный.

Осмотр специалистов: Осмотр педиатра - острых соматических заболеваний нет. Осмотр ЛОР - ЛОР органы без патологии. Осмотр невролога - астеноневротический синдром.

Учитывая вышеизложенное выставлен клинический диагноз: OS – сублюксация ИОЛ. В связи с чем проведено хирургическое лечение OS- синехиотомия, репозиция ИОЛ, частичная передняя витрэктомия, иридопластика.

Ход операции: Обработка операционного поля бетадином. OS-Блефаростат. Парацентез на 8 часах. В переднюю камеру введен вискоэластик. Шпателем проведена ревизия под радужкой. Отмечаются плоскостные синехии от 11 до 2 часов, захват ИОЛ, которые с помощью микрошпателя и ножницами Ваннаса отсечены. Проведена репозиция ИОЛ в заднюю камеру. Проведена частичная передняя витрэктомия. На ЗКХ отмечается фиброз, в центре «окошко» диаметром в 3,0 мм. Выполнена иридопластика по типу модифицированной техники McCannel с использованием нити 10-0. Обеспечено сближение краёв радужной оболочки и восстановление центрального положения и округлой формы зрачка. Через всю толщины роговицы осуществлён вход в переднюю камеру. Под визуальным контролем произведён последовательный захват периферического края радужки в зоне дефекта с последующим проведением нити. Аналогичным образом выполнено проведение второго вкола с фиксацией противоположного участка радужки, после чего нить выведена через роговицу. Формирование узла осуществлено с применением инструмента Зинского, что позволило сформировать единичный шов и обеспечить адекватное сближение краёв радужной оболочки с восстановлением центрального положения зрачка. Зрачок округлился. Передняя камера промыта физ. раствором, затем раствором дексаметазона 0,1%. Гидратация зоны парацентеза, в камеру введен стерильный воздух. Под конъюнктиву дексаметазон+цефтриаксон по 0,3 мл. Дезинфицирующие капли. Асептическая монокулярная повязка.

В послеоперационном периоде получил лечение местно: OD - Дексаметазон 0,1% гл. кап. по 2 кап. ежечасно, Мокси 0,5% по 2 кап 6 р.в д., Кюпен форте 0,5% по 2 кап 3 р.в.д.

Состояние после операции в первые сутки: OS – операционная рана чистая, швы состоятельные, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, зрачок по центру, округлой формы. В области зрачка пузырек воздуха, положение ИОЛ центральное. Т п/п норма. ы

При выписке: общее состояние больного удовлетворительное. Температура тела 36,6°. В легких везикулярное дыхание. Сердечные тоны ритмичные. Живот мягкий безболезненный, стул и диурез регулярные. OS – спокоен, патологического отделяемого нет. Операционная рана чистая, швы состоятельные. Роговица прозрачная, передняя камера средняя, влага прозрачная. Зрачок в центре, округлой формы, (Фото 2.) на 12 часах колобома, положение ИОЛ центральное, с глазного дна розовый рефлекс. Т п/п норма Visus = OD-0,6; OS-0.8.

Фото 2. Большой зрачок круглый по центру после хирургического лечения.

Комбинированное хирургическое вмешательство позволило устранить механический захват и восстановить анатомию переднего сегмента.

В послеоперационном периоде пациент наблюдался в динамике у офтальмолога с проведением регулярных осмотров. На протяжении двух лет после хирургического вмешательства отмечалась стабильная офтальмологическая картина, без признаков повторного захвата радужки или дислокации оптических элементов интраокулярной линзы. Функциональные показатели, включая остроту зрения, сохранялись на высоких значениях, что свидетельствует об устойчивом положительном анатомо-функциональном результате проведённого вмешательства.

Вывод. Клиническое наблюдение продемонстрировало характерные проявления механического осложнения ИОЛ — захват линзы радужной оболочки и деформация зрачка.

Анализ лечебных мероприятий показал, что комбинация синехиотомии, репозиции ИОЛ, витрэктомии и иридопластики является эффективной методикой устранения осложнения.

Полученные данные указывают, что при иридоментальном захвате интраокулярной линзы у детей формируется стойкая дисфункция сфинктера радужки, сопровождающаяся деформацией и несостоятельностью зрачка. В условиях сохранённого тракционного воздействия существует высокий риск повторного захвата зрачка и вторичной сублюксации оптической части ИОЛ.

В связи с этим при выявлении захвата радужной оболочки целесообразно выполнение иридопластики по типу модифицированной техники McCannel с использованием нити 10-0. Обеспечило восстановление центрального положения и округлой формы зрачка позволяющего сформировать функциональный зрачок диаметром около 3 мм и предотвратить повторное вовлечение радужки в область ИОЛ.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Egorov E.A., Katargina L.A. Pediatric Ophthalmology. Moscow: GEOTAR-Media, 2019. (in Russ).
2. Katargina L.A., Sidorenko E.I. Congenital Cataract in Children. Moscow: Meditsina, 2018. (in Russ).
3. Katargina L.A. Late Complications of Congenital Cataract Surgery in Children // Bulletin of Ophthalmology. 2020, no. 3, pp. 45–52. (in Russ).
4. Nazirova Z. R., Turakulova D. M., Buzrukov S. B. Surgical treatment of congenital glaucoma in children using Glautex drainage // Bulletin of Ophthalmology. - 2020. - Vol. 136. - No. 6-2. - P. 202-206. (in Russ).
5. Nazirova Z. R. The role of local inflammation and immune response in allergic eye diseases in children // Medical news. - 2017. - No. 2. - P. 82-84. (in Russ).
6. Nazirova Z. R., Turakulova D. M., Buzrukov B. T. Analysis of the results of examination and treatment of children with congenital glaucoma // Modern technologies in ophthalmology. - 2020. - No. 3. - P. 124-125. (in Russ).
7. Malyugin B.E., Pashtaev N.P. Intraocular correction of aphakia. - M.: Oftalmologiya, 2016. (in Russ).
8. Fedorov S.N., Zakharov V.D. Cataract surgery in children. - M.: Microsurgery of the eye, 2017. (in Russ).
9. Apple D.J., Mamalis N. Complications of intraocular lenses. — Williams & Wilkins, 2000.
10. Vasavada A.R., Nihalani B.R. Pediatric cataract surgery. // Current Opinion in Ophthalmology. — 2006. — Vol. 17. — P. 54–61.
11. Koch C.R., Kohnen T. Decentration and dislocation of intraocular lenses. // Journal of Cataract & Refractive Surgery. — 1997.
12. Plager D.A., Yang S. Complications in pediatric cataract surgery. // Current Opinion in Ophthalmology. — 2012.
13. Wilson M.E., Trivedi R.H. Pediatric Cataract Surgery: Techniques, Complications, and Management. — Springer, 2014.
14. Zetterström C., Kugelberg U. Posterior capsule opacification and IOL complications in children. // British Journal of Ophthalmology. — 2005.
15. Lambert S.R. Long-term outcomes after pediatric cataract surgery. // Transactions of the American Ophthalmological Society. — 2010.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000